

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 1
(282)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 22.01.2026. Подписано к печати 30.01.2026. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 12. Тираж 100 экз. Заказ 1. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Камалов Дж.К., Абдуқодиров Ф.Б., Мухамедгалиев Б.А.** – Чиқиндилар асосида янги антипиренларни олиш ва хоссаларини ўрганиш..... 5
- Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т.** – Геологическое видение засоления грунтов дельты низовьев Амударьи 9
- Бауатдинов С., Реймов А.М., Торешова Н.М., Бауатдинов Т.С.** – Разработка и внедрение эффективной технологии получения органоминеральных удобрений на основе местного сырья Каракалпакстана..... 18
- Бакиев М.Р., Маткаримов О.М., Халимбетов А.Б., Якубов Қ.Т., Хасанов Х., Асаматдинов И.** – Сув ўтказувчи шпоралар таъсирида носимметрик сиқилган оқим тезлик майдони 24
- Tajibaev T.A., Reymov A.M., Allaniyazov D.O., Allamuratova A.J., Bazarbayev Sh.X.** – Sapropel, glaukonit, fosforit kompozitsiyasi va fosfogips asosida og‘itli meliorant olish..... 30
- Kurbiyazov D.K., Allaniyazov D.O., Reymov A.M., Uzakbaeva M.M., Kengesbaeva D.L.** – Qoraqalpog‘iston bentonitlarining struktura-fazaviy xususiyatlari va ularning agroekologik samaradorligini baholash..... 34

Биоэкология и сельское хозяйство

- Буриева Х.П., Жуманов М.А.** – Hippodamia (Chevrolat in Dejean, 1837) авлоди вакиллари орасида Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) турининг молекуляр-генетик идентификацияси 41
- Tosheva D.M.** – O‘zbekiston populyatsiyasida TN01, vWA va D21S11 mikrosatellit lokus allellarining tahlili 46
- Мухитдинова Н.М., Абдиева Т.Ж., Каримова Н.Б., Сафаров А.А.** – Тошкент воҳасида итсимонлар гельминтозлари: эпизоотологияси, тур таркиби ва зооноз аҳамияти 54
- Жоллыбеков М.Б., Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.** – Методология оценки техногенного загрязнения окружающей среды на нефтегазовых месторождениях 61
- Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Кубланов Ж.Ж., Урумбаев А.Е., Нарымбетов Б.Ж.** – Влияние пылевого стресса в Южном Приаралье на растения..... 68
- Юлдашов М.А., Муйдинов К.Б., Собиров Ж.Ж., Камиллов Б.Г.** – Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана 75
- Темирбеков Р.О., Исраилова И.О., Булатов З.Э.** – Структура популяций и ресурсный потенциал хищных видов рыб в условиях антропогенной трансформации озера Сайкуль (Южный Каракалпакстан) 78

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

- Аимбетов Н.К.** – К проблемам территориальной логистической инфраструктуры в Каракалпакстане (на примере северных районов республики) 84
- Муртазаева С.К.** – Развитие предпринимательства в условиях институциональной трансформации: теоретико-методологические основы и практические аспекты 89
- Абдуллаев У.А.** – Адаптивная модель оптимального управления на основе уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана для самоорганизующихся торговых систем 93
- Ниязимбетов М.К.** – Экологик ўзгаришлар шароитида минтақавий тизимнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик мослашувини интеграл баҳолаш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)..... 101

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Бекимбетов Б.М.** – Орол инқирозининг дастлабки босқичида техник-иқтисодий дискурс..... 106
- Аимбетов А.М.** – История становления Турткульского педагогического техникума..... 114

- Сапарниязов А., Мамбетбаев М.** – Қарақалпақ, ноғай, башқұрт халықтарының этно-сиясий хәм мәдений қатнасықлары: историографиялық шолыў (XVI-XIX әсирлер)..... 118
- Сайтов А.Т.** – Современный взгляд на предсвадебные обряды. Новые обрядовые практики..... 124
- Турекеев К.Ж.** – Магические практики и трансформации в родильной обрядности каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей 129

Филология

- Алламбергенов Х.К.** – Халқ эртакларида буйи бир қарич, соқоли қирқ қарич образ талқини..... 136
- Jarimbetov A.K.** – Qaraqalpaq qaharmanlıq dāstanlarında metaforalardıń qollanılıw ózgesheligi 142
- Палымбетов К.С.** – Хәўжар қосығының поэтикалық өзгешелиги (Қарақалпақ фольклоры мысалында)..... 145
- Өтениязов П.Ж.** – Қарақалпақ халық ертеқлеринде той салт-дәстүрлериниң сәўлелениўи 148
- Жиемуратова Ф.Е.** – Нақыл-мақаллардың қурылысында метафора хәм теңеўлердиң көркемлик хызмети 150
- Үахйяева Sh.** – Terme-tolǵaw – халық даналығының алтын миырасы (Qiyas jıraw dóretiwshiligi misalında)..... 154
- Bekbergenova Z.U.** – Qaraqalpaq povestlerinde prototip hám kórkem obraz jasaw máselesi (2013–2021-jıllar misalında) 158
- Теуниязова G.B.** – Baǵ hám miywe obrazlarınıń poetikalıq interpretaciyası (B.Genjemuratovtıń “Limonnıń, almanıń hám qardıń iysi” dúrkini misalında)» 162
- Алдонгарова Ш.А.** – Жубатқан Муратбаевтың «Дығырық» романында Сасық бий образының көркем сәўлелениўи..... 166
- Утамбетова А.Ж.** – Алпысбай Султановтың «Хажынияз» эссесиниң әдебий анализи 170
- Мпajatdinova M.J.** – Patıyma Mırzabaeva lirikasında muhabbat motivi («İshqı tarları» qosıqlar toplamı misalında) 173
- Kilichov N.** – Qadimgi turkiy tilda *öt= so‘zi ma’no taraqıyoti*..... 176
- Оразымбетова Э.Ш.** – Дүньяның тиллик көринисинде санлар символикасының роли..... 180
- Бекбергенов Қ.А.** – Жуп сөзлердиң жасалыўы хәм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы 184

Некролог

- Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого микробиолога Константиновой Л.Г. 189
- Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого ихтиолога Жолдасовой И.М. 190

ЖУП СӨЗЛЕРДИҢ ЖАСАЛҒЫҢЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ КОМПОНЕНТЛЕРИНИҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СЫПАТЛАМАСЫ

Бекбергенов Қ.А.

Ўзбекистон Республикасы Илимлар академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақстан гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы

1-мақала

Жуп сөзлер өзлериниң компонентлериниң хәр қыйлы сөз шақапларынан болып келиўине карамастан, тилде бир сөз сыпатында қолланылады. Сөз жасалғуда да, сөз өзгертиўде де аффикслер, жай сөзлердеги сыяқлы, олардың кейнине, екінши компонентине (еки компонентке емес) жалғанады.

Жупласқан компонентлер өзлериниң жекке мәнилери бойынша емес, ал жупласып бир жуп сөз болғаннан кейин билдиретуғын улыўма мәнисине қарай хәр қыйлы сөз шақапларына киреди. Сонлықтан да жуп сөз шақапларын үйрениў ушын олардың қандай мәнилерин анықлаў үлкен әҳмийетке ийе. Хәзирги карақалпақ тилинде сөз шақапларының жуп сөз түринде қолланылыўы бирдей емес.

ЖУП АТЛЫҚЛАРДЫҢ ЖАСАЛҒЫҢЫ

Хәзирги карақалпақ тилинде атлықлар жуп сөз түринде кең қолланылады хәм олардың аңлататуғын мәнилери хәр қыйлы. Мәселен: а) туўысқанлық қатнастар: *ата-ана, аға-ини, туўысқан-туўған, кемпир-ғарры, ата-баба*; б) тәбият қубылыслары: *жауын-шашын, күн-түн, жер-көк*; в) үй хожалығы буйымлары: *үй-жай, мал-мүлк, қазан-табақ, шәйнек-кесе, көрпә-төсек, кийим-кеншек, азық-аўқат* хәм т.б.; г) адамның мүшелери: *бас-аяқ, аяқ-қол, көз-қулақ, бет-аўыз, мурт-сақал, жүрек-бауыр* хәм т.б.; д) хәр қыйлы абстракт атамалар: *мурат-мақсет, сый-хүрмет, арзыў-әрман, бақ-дәулет, бәле-мәтер, иззет-хүрмет*, хәм т.б.; е) үй хайўанлары: *ат-түйе, қой-ешки, қой-қозы*; ж) хәр қыйлы егин хәм мийўелердиң түрлери: *қауын-ғарбыз, гешир-пыяз, қауын-қәмек* хәм т.б.

Жуп атлықлардың мәнилик түрлери жүдә көп хәм семантикалық классификация менен олардың барлығын қамтыў қыйын.

Жуп атлықлар қурамы хәм дүзилиси жағынан да хәр қыйлы. Олардың компонентлери хәр қыйлы сөз шақапларынан хәм хәр қыйлы формада жасалады. Сонлықтан да жуп атлықлардың жасалғу усылларын, түрлерин хәм олардың модельлерин анықлаў үлкен әҳмийетке ийе.

Хәзирги карақалпақ тилиндеги жуп атлықлардың жасалғуы бойынша төмендеги түрлери (типлери) ушырасады.

Атлық +атлық типі. Бул түрдиң бирнеше модельлери ушырасады:

а) Тийкар атлық+тийкар атлық: *той-тамаша, тәлим-тәрбия, сана-сезим, от-шөп, обал-сауап, той-мереке, қурал-жарақ, қарым-қатнас, күш-көлик, дуз-несип* хәм т.б. Бундай

атлықлар, жай сөзлер сыяқлы, сөз өзгертиўши аффикслерди қабыллап та, оларсыз да қолланыла береді. Мысаллар: *Шәйнек-кеселер* жыйыла баслады (Ө.Хожаниязов). Мен саған *костюм-шалбар* әкелдим (Т.Халмуратов). *Хаял-қызлар* уялғанынан терис бурылды (Ө.Хожаниязов). Өзине тәбия *қатар-қурбылары* менен келди (Т. Қайыпбергенов). *Ел-халық* та тап усы тақылетте *хәсирет-зар* жүгин тарта алмай, ыңырысып зарлап тур еди (К.Султанов). *Кемпир-ғаррылар* менен Жылгелди муртлашқа усаған егеде адамлар сыпада отыр (Ө.Хожаниязов). *Қыз-жигитти* абыройлы етер сөз билен (А.Муўсаев). *Жер-көктиң* бәри думан (Ө.Хожаниязов).

Жуп атлықтың бир компоненти реалы мәниге ийе емес сөз болып, ол мәнилик компоненттиң мәнисин толықтырып, күшейтип, улыўмаластырып көрсетеди. Мысаллар: Атыз басларының *шет-шебирлерин шөп-шарлардан* тазалағыныңыз дым жақсы (Ө.Хожаниязов). Мени көрип *жигит-желеңлери, қыз-келиншеклери* көп-көп нәрселер жөнинде сорады (Т.Қайыпбергенов). Бул модельдеги жуп атлықлардың компонентлери түбир, суффикслер арқалы жасалған дөрэнди сөзлер хәм қоспа сөзлерден де бола береді.

б) тартымның III бетиндеги атлық+тартымның III бетиндеги атлық: *аты-жөни, аўзы-басы, бети-аўызы, еси-дәрти, қысы-жазы, ойы-қыры, уақты-сәти*. Мысалы: Жумаш жасаўыл далаға шығып, *үсти-басы* қар-қар болып қайтып келди (С.Арысланов). Суўық шамал пәтли, *бети-аўызыңды, қулақ-мурныңды* от шалып кеткендей ашытып баратыр (А.Әлиев).

Бул компонентлер тек усы тартымланған формасында жуп атлық бола алады.

в) -лы аффиксли атлық + лы аффиксли атлық модели: *ағали-инили, аталы-балалы, әкели-балалы, ерли-зайыплы, дайылы-жсийенли*.

г) бирлик сандағы атлық + көплик сандағы атлық. Бул модель, Ф.А. Ганиевтиң көрсеткендей, тек араб-парсы тиллеринен кирген сөзлерде ушырасады [1,38]: *пақыр-пухара, хал-аўхал*. Булардың биринши компоненти – бирлик сандағы атлық, екіншиси – көплик сандағы атлық. Олар жуп сөз болып тек түркий тиллеринде қәлиплескен. Мысалы: Хәмме: Аман келдиң бе? - деп *хал-аўхал* сорасып атыр (А.Әлиев). Хәзирги карақалпақ тилинде бундай жуп атлықлар аз.

Ф.А.Ганиев араб тилинен өзлесип, хәзирги татар тилинде жуп атлық сыпатында қолланылатуғын биринши компоненти мужской род-

тағы (ер адамды билдиретуғын), ал екіншиси женский родтағы (ҳаял-қызларды билдиретуғын) сөзлерди де (мәғаллим-мәғаллима, ятим-ятимә) жуп атлықлардың бир модели сыпатында қараған [1,38]. Буган уқсас жуп атлық қарақалпақ тилинде де жүдә сийрек ушырасады: *қуда-қудағай, ерли-зайыплы*. Бирақ қарақалпақ тилинде, басқа түркий тиллериндеги сыяқлы, род категориясы жоқ, атлықларда родлық көрсеткишлер де болмайды. Сонлықтан да жуп атлықтың бундай модели қарақалпақ тилинде жоқ.

Фейил + фейил типі. а) Атауыш фейил+атауыш фейил модели. Бул модельде атауыш фейилдің –ыс/-ис/-с формасы жуп атлық болып өнимлирек қолланылады: *алыс-берис, барыс-келис, жүрис-турыс, талас-тартыс, урыс-кейис* хәм т.б. Мысаллар: Хеш кимлерге жоқдур *алыс-бериси* (А.Муўсаев). *Жүрис-турысын* көрсен, аяп кетесен (Г.Изимбетов). Буган кемпир менен келини арасындағы тез-тез болып туратуғын *айтыс-тартыс* та қосылды (А.Әлиев).

Атауыш фейилдің –ыў/-иў/-ў формасы жуп атлық болып та, жуп фейил болып та келе берийи мүмкин. Ондай жуп сөздің еки компонентинде де атауыш фейил өз формасында қолланылып, предметли мәни аңлатып келсе, ол жуп атлық болады: *жазыў-сызыў, ишиў-жеў, қоллаў-қууатлаў, исий-кебий, урыў-согыў*. Мысалы: Әсен дилмаш араб тилин хәм *жазыў-сызыўларын* жақсы меңгерип алған екен (А.Әлиев).

б) ған/-ген, -қан/-кен формалы келбетлик фейил + ған/-ген, -қан/-кен формалы келбетлик фейил. Бул модель қарақалпақ тилинде бирқанша өнимли қолланылады, себеби жуп атлықтың компонент болып келген келбетлик фейиллер субстантивлик сыпатқа ийе болады: *өткен-кеткен, көрген-билген, жыйған-терген, туўған-туўыққан*. Мысалы: Мине, Полат, мениң бир күнде *көрген-билгеним* (Т.Халмуратов). А.Нажимов бундай жуп сөзлерди жуп фейиллерге киргизген [2,55].

в) буйрық мейил формасы+буйрық мейил формасы. Бул типтеги жуп атлықлар хәзирги қарақалпақ тилинде жүдә аз санда ушырасады: *кел-кет*. Мысалы: *Кел-кети*, дәстүри де өзбеклерден өзгеше (К.Султанов).

Предикатив+предикатив типі. «Бар», «жоқ» сөзлери, басқа тиллердеги сыяқлы қарақалпақ тилинде де айырықша сөз шақабы сыпатында кейинги ўақытта ажыратылды [3,407-410]. Бул сөзлер де хәзирги қарақалпақ тилинде III бетте тартымланып келип жуп атлық жасайды: *бары-жоғын* билдиреди.

Еликлеуиш+еликлеуиш типі. Бул типке қарақалпақ тилиндеги *шыж-пыж* сөзи киреди: Мың сиз-бизден, бир *шыж-пыж* артық.

Реаль мәниге ийе емес сөз+реаль мәниге ийе емес сөз типі. Реаль мәниге ийе емес еки сөз гейде жупласып жуп атлық жасайды: *дуў-*

сый, шара-пара, пат-сат хәм т.б. Мысалы: *Пат-сатымызды* артып хәммемиз арбаға миндик (Ш.Сеитов). Мениң *қасты-ғарезим* ағам туўралы арза етип ақсақалға барыў (Т.Қайыпбергенов).

Жуп сөзлерди анықлаўда олардың компонентлери арасындағы байланысқа айырықша итибар берилиўи керек: тек дизбекли байланыстағы сөзлер ғана жуп сөз компоненти болып, жуп сөз дүзе алады.

Жуп атлықларға сөз өзгертиўши аффикслер (көплик, тартым, сеплик, бетлик аффикслери) улыўма болып, оның екінши компонентинен кейин жалғанады. Мысаллар: Артық хәммелерден *ақыл-ойлары* (Күнхожа). *Дунья-мүлкимиз* жараса, бәрин де беремиз (К.Султанов). *Ел-журтың* парахат саянда жатыр (А.Муўсаев). Сол сулыў қыздың *таў-тасты* гезип әкелген гүллери мениң ушын шыпалы дәри болды (Т.Халмуратов). Оның бунындай қапалы *бет-ажарын* хеш қандай көргеним жоқ еди (Т.Халмуратов). Қәне, *қоян-қырғаўылдың* көп жерине басла (Т.Қайыпбергенов).

Егер сөз өзгертиўши аффикслер жуп атлықтың компонентлеринің екеўине де теңдей жалғанса, компонентлер арасында байланыс хәлсиреп, олар биргелкили ағзаларға айналады, яғный жуп сөздің пүтинлиги бузылады. Сонлықтан да А.Хожиев бундай компонентлердің арасына үтир ямаса ва (хәм) дәнекерин қойыўға болады деп дурыс көрсетеди [4,67-71].

Сөз жасаўшы аффикслердің жуп атлықларға жалғаныўында еки түрли жағдай бар: 1) Сөз жасаўшы аффикслер компонентлерге олар еле жуп сөз болып қалипшеспестен бурын жалғанған болып, олардың жупласыўы ушын хызмет етеди. Аффикслер хәр компонентте хәр қыйлы болыўы мүмкин: Өткен жылы *жыйын-теримди* өзиниз де көрдиниз ғой (Ө.Хожаниязов). Бирақ көпшилик жағдайда бундай сөз жасаўшы аффикслер еки компонентте де биргелкили болып, жуп сөздің уйқасықлығын күшейтип келеди: *урыс-кейис, туўыққан-туўған, өлим-житим, ерли-зайыплы* хәм т.б. 2) Егер сөз жасаўшы аффикслер жуп атлыққа жалғанатуғын болса, онда олар тек екінши компонентке ғана жалғанады: Мен *пақыр-пуқарашылыққа* байланыслы айтып едим (Ө.Хожаниязов). Шуўлап балалар қалды *ата-аналап* (Күнхожа). *Қой-қозыдай* шуўлап, көзинде жасы (А.Муўсаев). Хийўадан *оқ-жарақлы* жигирма атлы келди (Т.Қайыпбергенов).

ЖУП КЕЛБЕТЛИКЛЕРДИҢ ЖАСАЛЫҰЫ

Жуп келбетликлер предметлердің түр-түсин, формасын хәм т.б. белгилерин хәр тәрәплеме күшейтип көрсетеди. Мәселен, рең, түр-түс: *ақ-қара, қызыллы-жасыллы*; дәм маза: *ашишы-душишы, шийрин-шекер*; предметтиң формасын, көлемин ямаса жай-жағдайын: *жуўан-жиңишке, арық-семиз, аман-есен, аш-жалаңаш, майда-шуйде, узынлы-қысқалы, ул-*

лы-киши, саў-саламат, аш-арық хэм т.б.

Жуп келбетлик компонентлериниң мәнилерини көпшилик жағдайда бири бирине антонимлик қатнаста болып келеди [4;71]. Сонлықтан да оның улыўма мәниси улыўмаластырыўды, жыйнақлаўды, күшейтиўди билдириў менен бирге ажыратыў, айырыў мәнилерин де аңлатады. Мысалы: Ал кишкене жигит олардың гәпине кулағын салғаны болмаса, *артық-кем* сөз қоспады (К.Султанов). *Уллы-киши* жигитлерин жыйнады (А.Муўсаев).

Хәзирги қарақалпақ тилинде жуп келбетликлер жасалыўы бойынша бир неше типлерге бөлинеди:

Келбетлик+келбетлик тип. Бул тип өнимли қолланылады. Бундай жуп келбетликлердин компонентлери түбир келбетликлерден де, дөрэнди келбетликлерден де бола беред:

а) Түбир келбетлик+түбир келбетлик модели: *аман-есен, аман-саў, ақ-қара, аўыр-жеңил, аш-арық, үлкен-киши, жақсы-жаман*. Мысаллар: Бақырсам да *жақын-жуўық қоңсы-қоба* болмағаннан соң хеш ким еситпеди (Т.Қайыпбергенов). Уллы-киши мүбәрек болсын дедилер (А.Муўсаев). Бирақ сениң орның бөлек оғада, Дослардың да *жақсы-жаманы* болар (И.Юсупов).

б) Дөрэнди келбетлик+дөрэнди келбетлик модели. Бул модельдин компонентлери бирдей аффикслер жәрдемінде жасалады.

Хәзирги қарақалпақ тилинде жуп келбетлик компонентлери көбинесе *-лы//-ли* аффикси менен жасалған келбетликлер болады: *азлы-көпли, атлы-арбалы, ерсили-қарсылы, оңлы-соңлы, үйли-жайлы, ойлы-қырлы*. Мысалы: Бирақ егис *илгерили-кейинли* болады (Ө.Хожаниязов). Адымымды керип басып *ерсили-қарсылы* жүрип кеттим (Т.Халмуратов). Анаўларың өлим жазасын алады да, төртеўин *бәлентли-пәсли, узынлы-қысқалы* болып Сибирь дәрьяларында салдаў тартасыз, шырағым! (Ш.Сейтов).

Қарақалпақ тилиндеги келбетликлерге әдетте келбетлик жасаўшы *-лы//-ли* аффикси жалғанбайды, бирақ жуп келбетликлердин курамында бул аффикс келбетликлер менен де қолланылады. Мысаллар: *Ирили-майдалы* болар әрманлар (И.Юсупов). *Ирили-усақлы* жулдызлар да көринеди (К.Алламбергенов).

Ф.А. Ганиев бундай формаларды тилдин раўажланыўының ески дәўиринде пайда болған, ол ўақытта *-лы//-ли* аффикси келбетликлерге де еркин жалғанған деп есаплайды [1;44].

Көрсетилген модельдеги жуп келбетликлер бир белгини емес, ал белгиниң хәр кыйлы екенлигин билдиреди. Мысалы: *Қызыллы-жасыллы* хәр кыйлы дәри-дармақларды таңлап қойып атырған (К.Алламбергенов).

Жуп келбетликтин компонентлери – *малы//мели, -балы//-бели, -палы//-пели* аффикси арқалы жасалған келбетликлерден де болады:

алмалы-салмалы, ашылмалы-жабылмалы, үймели-төкпели.

в) дөрэнди келбетлик+келбетлик модели: *уйқылы-ояў, ыссылы-суўық* хэм т.б. Мысаллар: Жерлер болса, *гедир-будыр, ойлы-бәлент* (К.Алламбергенов). Көзим уйқылы-ояў болғаны менен көкирегим сергек еди (Ш.Сейтов). Бәри маған усаған *ақсақ-майып* жанлар (К.Алламбергенов).

г) *-ый//-ий* аффиксли келбетлик+лы//-ли, *-лык//-лик* аффиксли келбетлик модели: *тарийхый-салыстырмалы, сиясий-жәмийетлик, мәдени-массалық, илимий-фантастикалық, әдебий-критикалық, әскерий-патриотлық*. Мысалы: Жаслардың арасында *мәдени-массалық* жумысларын алып баратуғын болдым (Т.Халмуратов).

Бул типтеги жуп келбетликлердин көпшилиги дерлик рус тилинен калька усылы менен өзлестирилген. Хәзирги қарақалпақ тилинде рус тилиниң усындай қоспа келбетликлерин өзлестириўде олардың компонентлериниң арасындағы байланысты есапқа алыў керек. Егер де олардың арасындағы байланыс қарақалпақ тилине өзлестирилгеннен кейин дизбекли болып, арасына хэм, менен дәнекерлерин қойыў мүмкин болса, олар жуп келбетлик болады хэм компонентлериниң арасына дефис қойылып жазылады: *сиясий-жәмийетлик* (сиясий хэм жәмийетлик), *аграрлық-индустриаллық* (аграрлық хэм индустриаллық), *тарийхый-салыстырмалы* (тарийхый хэм салыстырмалы). Сондай-ақ: *атом-водородлық, буржуазия-демократиялық, геология-географиялық, идеялық-тәрбиялық, лексика-грамматикалық, әдебий-музыкалық, илимий-методикалық, социал-экономикалық, проекtleу-монтажлаў* хэм т.б. усы типке киреди. Егер калькаланған рус тилиниң қоспа келбетликлериниң компонентлери қарақалпақ тилинде өз ара бағыныңқы байланыста болса, олар жуп сөз болып есапланбайды хэм бири биринен ажыратылып жазылады. Мысалы: *научно-исследовательский – илим изертлеў* (нени изертлеў), *электронно-вычислительный – электрон есаплаў* (қандай есаплаў).

Сондай-ақ бул типке төмендеги сөзлер де киреди: *бәхәрги егислик*, әскерий техникалық, индуктив актив, тарийхый әдебий, мәдени ағартыў, әдебий дөретиўшилик, әдебий критикалық, халық азатлық, оператив стратегиялық, парашютлы десантлық, жазба әдебий, электрон есаплаў, эмоционал образлы, ядро физикалық, системалы функционаллық хэм т.б.

д) *-сыз//-сиз* суффиксли келбетлик+*-сыз//-сиз* суффиксли келбетлик модели: *ыңсыз-жыңсыз, қуралсыз-жарақсыз, үнсиз-түнсиз*. Бундай жуп келбетликлердин көпшилиги өзине дөретиўши тийкар болған жуп атлықлардан жасалады: *талассыз-тартыссыз* (талас-тартыс), *даўсыз-жәнжелсиз* (даў-жәнжел), *үйсиз-үскенесиз* (үй-үскене) хэм т.б.

е) келбетлик+уйқас сөз модели: *гөне-көкси, жаман-жәўтик, жарлы-жақыбай, узын-шубай, мол-молақай* хәм т.б. Мысаллар: Бизиң немизди алады деген бирли-ярим *жарлы-жақыбай* үйлер қалыпты (А.Әлиев). Таң қараңғысында көлде жүрген *жекке-жарым* жолбарыстан қорқаман десең, бизиң қосқа барып деминди ал (А.Бегимов). *Майда-шүйде* нәрселер ушын ўақытларын ала бериўге болмайды (К.Алламбергенов).

ж) реал мәниге ийе емес сөз+реал мәниге ийе емес сөз модели: *айқыш-уйғыш, гедир-будыр, ебин-жорық, егил-тегил, ызық-сызық* хәм т.б. Мысаллар: Ал ол көлдиң ишинде балықшылардың салған *айқыш-уйқыш* жолы бар (К.Султанов). Туўысқан апаңнан қалған *шым-шырқадай* баллар жат болмасын (Г.Изимбетов). Қалыспай, биразларының зәңгилерине жармасып, ортада *қыян-кести* төбелес қызды (Т.Қайыпбергенов).

Атлық + атлық типі. Бул типтиң еки компоненти де атлық болып, жуп сөз улыўма келбетлик мәнисинде қолланылады: *есан-сайлаў (жыйналысы), оқыў-тәрбия (жумыслары), рус-қарақалпақ (қатнасықлары), физика-математика (факультети)*.

Атлық + келбетлик типі. Бундай келбетликтердиң биринши компоненти де келбетлик мәнисинде қолланылады. Хәзирги қарақалпақ тилинде бул тип онша өнімли емес: *атом-молекулярлық, буржуазия-демократиялық, лексика-грамматикалық, геология-географиялық*.

Келбетлик + атлық типі. Жуп келбет-

ликтиң бул типиниң екинши компоненти болып келген атлық бул жағдайда келбетлик хызметин атқарады: *мәдени-ағартыў*.

Лы//ли аффиксли санлық + лы//ли аффиксли санлық типі. Хәзирги қарақалпақ тилинде бул типте жасалған тек *екили-бирли* сөзи ушырасады.

Фейил + фейил типі. Жуп келбетлик хызметинде көбинесе ған//ген, қан//кен формалы келбетлик *фейил + ған//ген, қан//кен* формалы келбетлик *фейил* модели өнімликер қолланылады: *қалған-қутқан, өткен-кеткен*.

Лы//ли аффиксли предикатив + лы//ли аффиксли предикатив типі.

Бул типке хәзирги қарақалпақ тилиндеги *барлы-жоқлы* сөзи киреди.

Рәуиш + рәуиш типі. Жуп келбетлик хызметинде русша-қарақалпақша, қарақалпақша-русша усаған сөзлер қолланылады.

Жуп келбетликтер дәреже категориясының аффикслерин қабыл етпейди, себеби олар (әсиресе компонентлери антонимлик қатнастағы түрлери) предметтиң белгисин улыўма қамтып, хәр тәрәплеме тәрийплейди. Мысалы, *үлкен-киши* сөзи үлкенди, үлкениректи, үлкенлеўди, ең үлкенди, кишини, кишилеўди, киширекти, ең киширекти аңлатады [4;71]. Сонлықтан да дәреже аффикслериниң жуп сөзлерге жалғаныўын тилдиң өзи-ақ талап етпейди.

Солай етип, жуп атлықлар хәм жуп келбетликтер бир неше тип хәм модельлерден жасалып, қөлеген гәп ағзасының хызметин атқара алады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Ганиев Ф.А. Образование сложных слов в татарском языке. – М., 1982.
2. Нажимов А. Қарақалпақ тилиндеги жуп хәм тәкирар сөзлер. – Нөкис, 1979.

3. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыўы хәм морфология. – Нөкис, 1994.
4. Хожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент, 1963.

Жуфт сўзларниң ясалиши ва уларниң компонентларниң лексик-грамматик хусусиятлари Бекбергенов Қ.А.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар фанлар илимий-тадқиқот институти, Нукус

Мақола қарақалпақ тилидаги жуфт отлар ва жуфт сифатларниң лексик-грамматик хусусиятларини тадқиқ қилишга бағишланған. Хәзирги қарақалпақ тилида жуфт отлар ва жуфт сифатлар бир неча тип ва модельлар асосида ясалади. Агар жуфт отлар асосан от+от, феъл+феъл, предикатив сўз+предикатив сўз, тақлидий сўз+тақлидий сўз, мустақил лексик маънога эга бўлмаган сўз+мустақил лексик маънога эга бўлмаган сўз типидеги бирликлардан ясаладиган бўлса, жуфт сифатлар эса асосан сифат+сифат, от+от, от+сифат, сифат+от, лы/ли аффикслари билан келган сон + лы/ли аффикслари билан келган сон, феъл+феъл, лы/ли аффиксли предикатив сўз+лы/ли аффиксли предикатив сўз хамда равиш+равиш типидеги бирликлардан ясалади.

Образование парных слов и лексико-грамматические характеристики их компонентов Бекбергенов Қ.А.

Қарақалпақский научно-исследовательский институт гуманитарных наук, Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена изучению лексических и грамматических особенностей парных существительных и парных прилагательных в каракалпакском языке. В современном каракалпакском языке парные существительные и парные прилагательные образуются несколькими типами и моделями. Если парные существительные образуются преимущественно из слов типа существительное + существительное, глагол + глагол, предикативное слово + предикативное слово, подражательное слово + подражательное слово, слово без самостоятельного лексического значения + слово без самостоятельного лексического значения, то пары прилагательные образуются преимущественно из слов типа прилагательное + прилагательное, а также существительное + существительное, существительное + прилагательное, прилагательное + существительное, числительные с аффиксами -лы/-ли + числительные с аффиксами -лы/-ли, глагол + глагол, предикативное слово с аффиксами -лы/-ли + предикативное слово с аффиксами -лы/-ли и наречие + наречие.

Formation of paired words and lexical and grammatical characteristics of their components

Bekbergenov K.A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article examines the lexical and grammatical features of paired nouns and paired adjectives in the Karakalpak language. In modern Karakalpak, paired nouns and paired adjectives are formed using several types and patterns. If paired nouns are formed mainly from words of the types noun + noun, verb + verb, predicative word + predicative word, imitative word + imitative word, word without independent lexical meaning + word without independent lexical meaning, then paired adjectives are formed mainly from words of the types adjective + adjective, as well as noun + noun, noun + adjective, adjective + noun, numerals with the affixes -лы/-ли + numerals with the affixes -лы/-ли, verb + verb, predicative word with the affixes -лы/-ли + predicative word with the affixes -лы/-ли and adverb + adverb.
